

A PROTEÇÃO DAS MULHERES NO SISTEMA INTERAMERICANO DE DIREITOS HUMANOS E SEUS IMPACTOS PARA O BRASIL

The protection of women in the inter-American human rights system and its impacts for Brazil

Patricia de Azevedo Sant'Ana¹

Cildo Giolo Júnior²

<https://doi.org/10.62140/PSCJ3432024>

Sumário: 1. Introdução; 2. Sistema Interamericano de proteção aos direitos humanos; 3. Considerações finais.

Resumo: O presente artigo objetiva analisar de maneira ampla e sistemática a luta pela conquista de novos direitos que colaboram para a redução da discriminação e das desigualdades de gênero; através da constituição de organismos estatais e pela adoção de políticas públicas em contraste com as crescentes manifestações de ódio aos direitos conquistados pelas mulheres. Busca a resposta para o problema: o sistema interamericano de direitos humanos, com relação à violência contra às mulheres, impactou positivamente o Brasil? A Declaração dos Direitos Humanos completa 75 anos em um momento de intolerância às lutas da minorias compostas pela população negra, indígena, LGBTQIAPN+, entre outros grupos e comunidades, sendo as mulheres o foco principal desse trabalho. Enfatizando o contexto nacional, no qual está presente crise política e econômica, objetivo principal é discutir a evolução da conquista de novos direitos para a proteção contra misoginia e seus efeitos no Brasil. São fontes para esta investigação a Carta das Nações Unidas, a Declaração Universal dos Direitos Humanos e o Relatório Nacional sobre Tráfico de Pessoas: dados 2017 a 2020, que auxiliam nas reflexões, sendo a pesquisa bibliográfica explicativa, com análise crítica.. Apenas em 1985 foi implementada no Brasil, em São Paulo, a primeira Delegacia especializada em Apoio à Mulher. Em 2006, a lei 11.340 – a lei Maria da Penha – nomeia a violência doméstica e familiar enquanto uma violação dos direitos humanos. Isso abriu o caminho para a possibilidade do recurso não só ao sistema de justiça criminal mas também aos sistemas internacionais de proteção aos direitos humanos. Como algumas conclusões parciais, pode-se verificar o aumento da criação de delegacias específicas para o atendimento à mulher, algumas alterações na legislação brasileira carregadas de discriminação como o nosso código civil, que em 2003 teve a eliminação de discriminações legais; o nosso código penal, que em 2005 sofreu alterações com a exclusão do crime de adultério, da expressão “mulher honesta” e algumas outras que representam passos na caminhada contra a violência e o preconceito. Perscruta-se, objetivando concitar a argumentação na luta pelo fim da discriminação, da misoginia e da desigualdade de gênero, ampliar as discussões pode colaborar para a emergência de soluções eficazes.

Palavras-chave: Direito fundamental; Proteção das mulheres; Desigualdade; Violência; Políticas Públicas.

Abstract: This article aims to analyze in a broad and systematic way the struggle to achieve new rights that contribute to reducing discrimination and gender inequalities; through the constitution of state bodies and the adoption of public policies in contrast to the growing manifestations of hatred towards the rights achieved by women. Search for the answer to the problem: has the Inter-American human rights system, in relation to violence against women, positively impacted Brazil? The Declaration of Human Rights turns 75 years old at a time of intolerance towards the struggles of minorities made up of the black, indigenous, LGBTQIAPN+ population, among other groups and communities, with women being the focus of this work. Emphasizing the national context, in which there is a political and economic crisis, the main objective is to discuss the evolution of the achievement of new rights to protect against misogyny and its effects in Brazil. Sources for this investigation are the United Nations Charter, the Universal Declaration of Human Rights and the National Report on Trafficking in Persons: data from 2017 to 2020, which assist in reflections, with explanatory bibliographical

¹ Mestranda da UNIFIEO. E-mail: patriciasantanak@gmail.com.

² Pós-Doutor em Direitos Humanos pelo "Ius Gentium Conimbrigae" da Universidade de Coimbra - Portugal. Doutor em Direito pela Universidade Metropolitana de Santos - Brasil. Doctor en Ciencias Jurídicas y Sociales pela UMSA - Argentina. Professor Titular do Curso de Direito da Universidade do Estado de Minas Gerais e da Faculdade de Direito de Franca. E-mail: cildo.junior@uemg.br ORCID <http://orcid.org/0000-0002-8236-2042>.

research, with critical analysis. Only in 1985 The first Police Station specialized in Women's Support was implemented in Brazil, in São Paulo. In 2006, law 11,340 – the Maria da Penha law – names domestic and family violence as a violation of human rights. This opened the way for the possibility of recourse not only to the criminal justice system but also to international human rights protection systems. As some partial conclusions, we can see the increase in the creation of specific police stations to assist women, some changes in Brazilian legislation fraught with discrimination such as our civil code, which in 2003 saw the elimination of legal discrimination; our penal code, which in 2005 underwent changes with the exclusion of the crime of adultery, the expression “honest woman” and some others that represent steps on the path against violence and prejudice. It is examined, aiming to encourage arguments in the fight to end discrimination, misogyny, and gender inequality, expanding discussions can contribute to the emergence of effective solutions.

Keywords: Fundamental right; Protection of women; Inequality; Violence; Public policy.

1. INTRODUÇÃO

A violência contra a mulher é um tema de suma importância que tem sido alvo de importantes debates nos últimos anos.

Araújo e Facchini (2018, p.3) afirmam,

É indiscutível que a luta das mulheres pelo fim da discriminação e pela igualdade de gênero transformou a sociedade em muitos países e também no Brasil. Essas transformações se deram a partir da conquista de novos direitos, pela constituição de organismos estatais voltados para a promoção da equidade de gênero e pela adoção de políticas públicas que colaboraram para a redução da discriminação e das desigualdades de gênero.

É uma luta árdua, que ultrapassa séculos e que lentamente tem obtido resultados significativos.

Pertinente à pesquisa, são alguns fatos históricos.

Pimentel (2022, p. 6), explana que,

Na fase de elaboração da Carta da ONU, de 1945, em Nova Iorque, vale ressaltar a presença de mulheres latino-americanas e, muito especialmente, da diplomata brasileira Bertha Lutz, que foi a responsável pela introdução de referência à igualdade de direito entre homens e mulheres em seu texto. Em 1948, Eleanor Roosevelt com o apoio de mulheres de todo mundo, inclusive de latino-americanas e caribenhas, conseguiu avanços significativos no conteúdo da Declaração Universal dos Direitos Humanos, no que diz respeito a uma linguagem mais inclusiva de mulheres. No Preâmbulo da Declaração, houve a inclusão da expressão “a igualdade entre homens e mulheres”, ao longo da Declaração, ao invés de “todos os homens”, conseguiram que a referência fosse “todos” e, também, foram introduzidos “os direitos iguais no casamento” e o “pagamento igual para trabalho igual”.

Essas pequenas alterações parecem insignificantes, mas sentir-se representada é um diferencial. Aumenta a auto-estima, fortalece, incentiva o grupo minoritário a agir. Às vezes a pessoa está tão aterrorizada que não consegue enxergar que pode existir uma saída. Uma simples alteração de um termo, pode significar uma luz que desperta a consciência contra a violência.

A autora, Pimentel (2022, p. 9), prossegue comentando,

A noção de direitos humanos tem sua origem na busca de limites aos abusos estatais, garantindo-se a todas e todos determinados direitos como fundamentais. Tradicionalmente, é esta abordagem que tem prevalecido, principalmente, nos países desenvolvidos, embora importe ressaltar o seu alargamento crescente, em especial, nos países do hemisfério sul.

O que se observou, em especial na América Latina, nas décadas de 1960/70/80 foi uma mudança de eixo, um alargamento do conceito de direitos humanos, de forma a resguardar os direitos das cidadãs e dos cidadãos, não apenas em relação ao estado, mas em relação à própria sociedade.

Pode-se dizer que, à época, constatou-se uma tendência de diminuição do autoritarismo e dos abusos estatais em relação aos direitos humanos, na medida em que países como o Brasil, Argentina, Chile, Peru e tantos outros superaram governos militares despóticos e passaram a existir sob regimes democráticos. Mas, não se pode dizer que a violência diminuiu. Ao contrário, aumentou e se tornou mais difusa, pois já eram de diversas ordens suas manifestações: criminalidade, assaltos, roubos, latrocínios, sequestros; aumento de abusos e crimes ambientais por grupos nacionais e transnacionais devastando a natureza e os povos indígenas - o que frequentemente não é tratado como ações criminosas; aumento das atividades do narcotráfico que se espalha, cada vez mais, em nosso continente. Vale ressaltar que, em especial no Brasil, que passou recentemente a ser rota privilegiada de saída da cocaína da Colômbia, contando com vários centros de refino, houve aumento da prostituição infantil e do tráfico internacional de mulheres, bem como o aumento da justiça paraestatal.

A parcela da população oprimida e à margem da sociedade, tem se rebelado, ao longo das décadas; buscando usufruir de maiores direitos como equidade, dignidade num ambiente democrático.

Além de legislação em abstrato mais protetivas, são essenciais mais políticas públicas de ações afirmativas. Comentam Vigano e Laffin (2019, p. 2),

(...) as políticas públicas sociais são medidas destinadas a atender demandas específicas da população, muitas vezes particularmente grupos discriminados e vitimados por algum mecanismo de exclusão. Tais políticas pretendem atuar de forma reparatória nas desigualdades e desvantagens acumuladas durante o percurso histórico de alguns grupos, buscando assegurar ou ampliar o acesso à escolarização, bens materiais e culturais, saúde, trabalho e segurança.

Prosseguem as autoras Vigano e Laffin (2019, p. 3), explanando sobre as ações afirmativas para as mulheres,

(...) são provenientes do reconhecimento de um sofrimento discriminatório e violento sofrido ao longo dos tempos por esse grupo social, resultando em um tipo especial de violência estruturado na hierarquia de gênero, cunhado nos moldes do patriarcado. Tal contexto fez com que as mulheres fossem reduzidas a uma fragilidade culturalmente

apropriada que a fez dependente dos homens e, assim, destinadas a serem violentadas fisicamente e psicologicamente.

As mulheres têm sido submetidas a vários tipos de violência e a manipulação causada por séculos de patriarcado, muitas vezes não as permitia nem enxergar que eram vítimas de violência. Essa luta pelo reconhecimento dessa violação de direitos, o trabalho para a conscientização das mulheres e a criação de mecanismos de apoio para a libertação; têm lentamente, colaborado para uma redução de situações de risco.

2. SISTEMA INTERAMERICANO DE PROTEÇÃO AOS DIREITOS HUMANOS

Algumas reflexões acerca do direito internacional dos direitos humanos.

Varella e Machado (2009, p. 5), expõem,

O movimento do Direito Internacional dos Direitos Humanos é baseado na concepção de que toda nação tem a obrigação de respeitar os direitos humanos de seus cidadãos e de que todas as nações e a comunidade internacional têm o direito e a responsabilidade de protestar, se um Estado não cumprir suas obrigações. Só há vida verdadeiramente digna se todos os direitos previstos no Direito Internacional dos Direitos Humanos forem respeitados. A dignidade da mulher está inclusa, pois é um tema de legítimo interesse internacional. A efetiva proteção dos direitos humanos demanda políticas específicas a grupos vulneráveis, como as mulheres. Trata-se de colocá-las em pé de igualdade com os homens. A impunidade diante de certas condutas só tem contribuído para o crescimento da violência contra a mulher. É necessário que se construa novas identidades sociais, que cada um perceba o seu papel na sociedade, e que tenha mecanismos eficientes para que se garanta uma existência digna para as mulheres.

O respeito e a punição a esse desrespeito são o caminho para uma efetiva proteção dos direitos das mulheres e de todas as minorias. É dever de todos combater qualquer tipo de violência.

Prosseguem os autores Varella e Machado (2009, p. 7), comentando que,

A violência contra a mulher faz parte de um contexto socioeconômico e cultural que historicamente discrimina o sexo feminino. A manutenção dessas discriminações tem como consequência um conjunto de situações desvantajosas para as mulheres, que são reforçadas por práticas de violência. Nesse sentido, a violência contra a mulher tem fundamentos estruturais. Os Direitos Humanos dizem respeito à integridade física e psíquica de qualquer ser humano. Como exposto nos artigos I e II da Declaração Universal dos Direitos Humanos, todos nascem livres e iguais em dignidade e direitos, sem distinção de qualquer espécie, inclusive de sexo. É esse direito que deve ser protegido: estabelecer a igualdade. Foi para isso que Maria da Penha lutou. É uma preocupação universal com a inaceitável tentativa de subjugar a mulher através de violência física, psíquica e sexual. Maria da Penha Maia Fernandes, virou símbolo do país pela luta ao respeito das mulheres e conseguiu fazer o Brasil dar uma resposta à sociedade internacional pelos compromissos firmados nos tratados que versam sobre esse assunto.

Maria da Penha, que dá nome à lei 11.340/2006, conseguiu com sua luta e exemplo, colaborar para a promulgação dessa lei que nomeia a violência doméstica e familiar como uma violação dos direitos humanos.

Souza *et al* (2019, p. 5) afirmam,

Percebe-se que a Lei Maria da Penha é assim um marco teórico não apenas do enfrentamento às violências cometidas contra às mulheres, mas do reconhecimento dos direitos das mulheres como direitos humanos. Ao reconhecer o problema enquanto uma violação aos direitos humanos possibilita também, para além do recurso ao sistema de justiça criminal, aos sistemas internacionais de proteção aos direitos humanos.

Isso amplia o leque de alternativas e agrega um pouco mais de esperança às vítimas de violência.

Outro ponto de destaque para o tema é a responsabilidade estatal a nível global. Segundo os autores, Souza *et al* (2019, p. 11),

No Sistema Global de Proteção dos Direitos Humanos é possível encontrar, na Convenção sobre a Eliminação de Todas as Formas de Discriminação contra a Mulher – CEDAW (ONU, 1979)¹³, o regramento acerca da responsabilidade do Estado no que tange à garantia dos direitos humanos das mulheres e conseqüente prevenção e enfrentamento das violências domésticas e familiares que possa afetá-las. Em todos os seus dispositivos, a CEDAW prescreve que os Estados-parte irão adotar todas as medidas necessárias (inclusive legislativas), em todas as esferas, para assegurar que as mulheres possam usufruir dos direitos humanos com liberdade (art. 3°).

Concluem os autores Souza *et al* (2019, p. 11),

Em um momento em que se discute a responsabilização dos autores, seja com aumento de pena ou com indenização ao Estado pelos custos com o atendimento às mulheres, é fundamental discutirmos também os limites de responsabilização do Estado no enfrentamento às diversas formas de violências. (...). A omissão do Estado reflete violação a estes compromissos e uma posição que termina corroborando com o atual cenário.

Essa luta pelo extermínio da violência contra a mulher não pode cessar.

Segundo o Relatório Nacional sobre o tráfico de pessoas 2017 2020, (2017 – 2020, p. 13)

Tradicionalmente, as mulheres estão concentradas em atividades de baixas qualificação e remuneração, e em setores com pouca ou nenhuma regulamentação, como o trabalho doméstico, por exemplo. Essas condições as deixam particularmente vulneráveis à exploração, ao trabalho forçado, à extorsão, à servidão por dívida e à violência. Em contextos migratórios, inclusive quando migram e residem de forma regular, essas especificidades se agravam, o que torna as mulheres mais vulneráveis ao tráfico de pessoas.

Para que essa situação seja alterada, são necessárias políticas públicas e investimento em educação. Com uma formação melhor, as possíveis vítimas terão maiores meios para se protegerem de aliciadores.

Encontram-se mais essas informações importantíssimas no referido relatório, (2017 – 2020, p. 14)

De acordo com o último Relatório Global sobre Tráfico de Pessoas do UNODC, mulheres e meninas seguem sendo as principais vítimas do tráfico de pessoas (65%). A finalidade de exploração sexual, que envolve fundamentalmente vítimas femininas (92%) representa 50% dos casos de tráfico de pessoas no mundo.

Assim, ainda segundo o referido Relatório, entre as mulheres vítimas, 77% foram traficadas para a exploração sexual, 14% para a exploração laboral e 9% para outras formas de exploração. Entre os setores onde foram identificadas situações de exploração, o trabalho doméstico abarca fundamentalmente vítimas femininas.

Importante mencionar que, ainda que sejam traficadas para outras finalidades, como trabalho forçado, mendicância ou servidão, frequentemente as mulheres também sofrem violência sexual como forma de coerção e controle.¹⁸ Por exemplo, em situações de exploração nas oficinas de costura, em que o espaço de trabalho e moradia são os mesmos, elas estão mais expostas à violência doméstica e sexual. As agressões podem ser praticadas por parentes, patrões ou pelos próprios trabalhadores que também são explorados. Dessa forma, percebe-se como o tráfico de pessoas constitui-se em uma grave forma de violência de gênero.

São números expressivos e que urgem por serem reduzidos. Vidas estão sendo ceifadas ou comprometidas para sempre. O Brasil está perdendo seres humanos que poderiam colaborar plenamente para seu desenvolvimento.

Esclarecem Azambuja e Nogueira, (2008, p. 9), que,

A violência, juntamente com as doenças crônicas e degenerativas, está alterando o perfil dos problemas de saúde em países de todo o mundo. Em suas origens e manifestações, representa um fenômeno sócio-histórico que acompanha a história da humanidade e não constitui, por si, um problema de saúde pública. Apenas quando olhamos para os seus efeitos na saúde individual e coletiva é que percebemos a importância da formulação de políticas e práticas específicas para seu enfrentamento e prevenção, nomeadamente no campo da saúde pública.

Prosseguem as autoras, Azambuja e Nogueira, (2008, p. 9 - 10), esclarecendo que,

A partir da inclusão da violência contra as mulheres na arena pública dos direitos humanos e da saúde, começaram a ocorrer transformações mais efetivas nas políticas legais de muitos países, como a criação de programas de intervenção mais elaborados e outros suportes. Contudo, até meados de 1990, as principais transformações ocorreram no campo dos direitos humanos e da justiça, com uma crescente conscientização do aspecto criminal envolvido nas situações de violência doméstica e percepção de que a segurança das mulheres e crianças estaria garantida com a punição dos agressores.

Além da punição, para reduzir esse quadro, é necessário o apoio para que a mulher se sinta segura para denunciar e acolhida para buscar o recomeço.

Expõem as mesmas autoras, Azambuja e Nogueira, (2008, p. 9 - 10), que,

No Brasil, a atuação do movimento feminista e de mulheres – conhecido como “lobby do batom” – foi determinante para que o processo de revisão do texto constitucional incorporasse praticamente todas suas propostas encaminhadas à Assembléia Nacional Constituinte. Dessa forma, a Constituição Federal de 1988, no Artigo 5º., afirma que todos os homens e mulheres são iguais em direitos e obrigações. Além disso, desde meados da década de 1970 e, principalmente, da década de 1990, o país tem participado de diversas conferências no âmbito das Nações Unidas e assumido compromissos no sentido de assegurar os direitos humanos das mulheres, dos negros, das minorias étnicas e de outros grupos marcados pela pobreza e discriminação (Brasil, 2006). Dentre os principais Tratados, Declarações, Pactos, Planos de Ação e Convenções Internacionais de Proteção aos Direitos Humanos ratificados pelo Brasil, destacamos: • Carta das Nações Unidas (1945); • Convenção contra o Genocídio (1948); • Declaração Universal dos Direitos Humanos (1948); • Convenção sobre a Eliminação de Todas as Formas de Discriminação Racial (1965, ratificada em 1968); • Pacto Internacional dos Direitos Civis e Políticos (1966, ratificado em 1992); • Pacto Internacional dos Direitos Econômicos, Sociais e Culturais (1962, ratificado em 1992); • Convenção sobre a Eliminação de Todas as Formas de Discriminação Contra as Mulheres (1979, ratificada com reservas em 1984 e ratificada plenamente em 1994); • Convenção sobre a Tortura e outros Tratamentos ou Penas Cruéis, Desumanos ou Degradantes (1984, ratificada em 1989); • Convenção Sobre os Direitos das Crianças (1989, ratificada em 1990); • Declaração sobre a Eliminação da Violência contra a Mulher (1993); • Plano de Ação da Conferência sobre População e Desenvolvimento (1994); • Convenção Interamericana para Prevenir, Punir e Erradicar a Violência Contra a Mulher - Convenção Belém do Pará (1994, ratificada em 1995); • Plataforma de Ação da IV Conferência Mundial sobre a Mulher (1995); • Protocolo Facultativo CEDAW (1999, ratificado em 2001).

Todas essas medidas internacionais colaboraram para a adoção de novas iniciativas como o aumento de delegacias especializadas no atendimento da mulher vítima de violência, na criação de espaços de acolhimento das vítimas, como a Casa da mulher, que já estão disponíveis em alguns estados brasileiros. E até incentivo às empresas para contratar essas mesmas vítimas.

São pequenos passos, mas que muito contribuem para uma alteração desse cenário de violência e desigualdade.

Expõem Guimarães e Pedrosa (2015, p.),

A gravidade das situações de violência doméstica contra a mulher tem exigido cada vez mais estudos e reflexões teórico-práticas que embasem compreensões deste complexo fenômeno.

(...)

Tais compreensões nos possibilitaram refletir acerca das definições e tipificações da violência contra a mulher enfatizadas pela Lei Maria da

Penha identificando a relevância dessa conceituação clara para (re)afirmar a amplitude e a diversidade pelas quais tal violência pode se expressar. Esta clareza da Lei, inclusive, facilita o (re)conhecimento das violências nas relações desiguais de poder que circunscrevem dinâmicas cruéis em relacionamentos afetivos e conjugais.

Assim, é muito importante o conhecimento a respeito dessas tipificações para subsidiar a compreensão sobre o fenômeno da violência de gênero contra mulheres e orientar a atuação técnica que se proponha ao enfrentamento e à superação de tal violência. Entendemos, porém, que essas definições legais apresentam suas limitações, principalmente no que concerne a abranger toda a complexidade e subjetividade envolvidas na vivência da conjugalidade, da violência e das relações de gênero.

Cada vez estudar mais, ampliar os debates, incluir palestras sobre o tema nas escolas de educação básica; só assim pode-se prosseguir com mudanças significativas nesse cenário de violência.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

O Brasil tem apresentado importantes passos em direção ao enfrentamento da violência contra a mulher.

Trata-se de tema sensível e que merece forte atenção. Permeado de preconceitos e fatores históricos de dominação, precisa ser compreendido e combatido. Uma forte arma nessa luta é a educação. Precisa-se alterar a maneira de pensar das novas gerações desde a mais tenra idade e estas auxiliaram no convencimento de seus familiares mais enraizados na cultura do patriarcado.

Portanto, o presente artigo não pretende esgotar as discussões, visto que a luta pelo fim da discriminação e das desigualdades de gênero perpassa por vários pontos como legislação em abstrato, políticas públicas, intervenção política e mudança no contexto social do machismo, sendo a educação uma das principais ferramentas para esse processo. São inúmeras questões a serem analisadas, com peso significativo para um posicionamento. Intenta-se lançar uma semente instigadora, para que os debates tornem-se cada vez mais constantes na busca para um aprimoramento dos instrumentos em prol de combate à violência contra a mulher. Perscruta-se, objetivando concitar a argumentação na luta pelo fim da discriminação, da misoginia e da desigualdade de gênero, ampliar as discussões pode colaborar para a emergência de soluções eficazes.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

ARAÚJO, A. M. C.; FACCHINI, R. *Mulheres e Direitos Humanos no Brasil: avanços e desafios*. São Paulo: Núcleo de Estudos de Gênero Pagu, 2018. Disponível em: Mulheres e Direitos Humanos no Brasil: avanços e desafios | Unicamp. Acesso em: 5 nov 2023.

AZAMBUJA, M. P. R. de; NOGUEIRA, C. *Introdução à violência contra as mulheres como um problema de direitos humanos e de saúde pública*. Saúde e Sociedade, São Paulo, v. 17, n. 3, p. 11-21, set. 2008. DOI: 10.1590/S0104-12902008000300011. Disponível em: <https://www.scielo.br/j/sausoc/a/V5RjdbVjmmTbDvbqrs7zjzf/>. Acesso em: 02 out. 2023.

BRASIL. Ministério da Justiça e Segurança Pública. Secretaria Nacional de Justiça. *Relatório nacional sobre o tráfico de pessoas: dados 2017 a 2020*. Brasília: MJSP, 2021. Disponível em: Apresentação do PowerPoint (unodc.org). Acesso em: 2 set. 2023.

GUIMARÃES, M. C.; PEDROZA, R. L. S. *Introdução à violência contra as mulheres como um problema de direitos humanos e de saúde pública*. Saúde e Sociedade, São Paulo, v. 17, n. 3, p. 11-24, set. 2008. Disponível em: SciELO - Brazil - VIOLÊNCIA CONTRA A MULHER: PROBLEMATIZANDO DEFINIÇÕES TEÓRICAS, FILOSÓFICAS E JURÍDICAS VIOLÊNCIA CONTRA A MULHER: PROBLEMATIZANDO DEFINIÇÕES TEÓRICAS, FILOSÓFICAS E JURÍDICAS. Acesso em: 10 out. 2023.

PIMENTEL, S. *Convenções de direitos humanos sobre direitos da mulher*. In: BALERA, Wagner; LIMA, Carolina Alves de Souza (Coords.). *Enciclopédia jurídica da PUC-SP*. São Paulo: Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, 2023. Disponível em: <https://enciclopediajuridica.pucsp.br/verbete/23/convencoes-de-direitos-humanos-sobre-direitos-da-mulher>. Acesso em: 02 nov. 2023.

SOUSA, M. da P. de; SILVA, A. P. da. *Os sistemas internacionais de proteção aos direitos humanos e a responsabilidade do Estado no enfrentamento à violência doméstica e familiar*. Revista Direitos Sociais e Políticas Públicas (UNIFAFIBE), Bebedouro, v. 7, n. 2, p. 1-23, 2019. Disponível em: OS SISTEMAS INTERNACIONAIS DE PROTEÇÃO AOS DIREITOS HUMANOS E A RESPONSABILIDADE DO ESTADO NO ENFRENTAMENTO À VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR | Revista Direitos Sociais e Políticas Públicas (UNIFAFIBE) . Acesso em: 10 dez. 2023.

VARELLA, M. D.; MACHADO, N. P. L. *A dignidade da mulher no direito internacional: o Brasil face à Comissão Interamericana de Direitos Humanos*. Revista IIDH, San José, v. 49, n. 1, p. 467-501, 2009. Disponível em: [Revista%2049%20baja.pdf](#) (cortheidh.or.cr). Acesso em: 02 dez. 2023.

VIGANO, C. R.; LAFFIN, M. H. F. *Mulheres, políticas públicas e combate à violência de gênero*. História, São Paulo, v. 38, e2019054, 2019. DOI: [10.1590/1980-4369e2019054](https://doi.org/10.1590/1980-4369e2019054). Disponível em: SciELO - Brazil - Mulheres, políticas públicas e combate à violência de gênero Mulheres, políticas públicas e combate à violência de gênero . Acesso em: 10 jan. 2024.